

DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA SAHNA ASARLARI ORQALI TALABALARDA MILLIY IFTIXOR TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING AMALIY CHORA-TADBIRLARI

Sadoqat Ermatova

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Folklor va etnografiya kafedrasida o'qituvchisi
Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059815>

Annotatsiya. Ushbu maqolada darsdan tashqari mashg'ulotlarda sahna asarlari orqali talabalarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish bo'yicha amaliy yechimlar ko'rib chiqiladi. Talabalarda milliy qadriyatlar va an'analarni chuqurroq anglash, o'z milliy tarixini hurmat qilish, milliy g'ururni oshirish kabi maqsadlarga erishishda darsdan tashqari sahna faoliyatining samarali vosita ekanligini isbotlash asosiy maqsad qilib olingan.

Kalit so'zlar: Darsdan tashqari mashg'ulotlar, sahna asarlari, milliy iftixor, talabalar, milliy qadriyatlar

Аннотация. В этой статье рассматриваются практические решения для развития чувства национальной гордости у учащихся посредством постановки спектаклей во внеклассных мероприятиях. Основной целью было доказать, что внеклассная сценическая деятельность является эффективным средством достижения таких целей, как более глубокое понимание учащимися национальных ценностей и традиций, уважение к своей национальной истории, повышение национальной гордости.

Ключевые слова: внеклассные мероприятия, постановки, национальная гордость, студенты, национальные ценности

Abstract. This article examines practical solutions to develop a sense of national pride in students through performances in extracurricular activities. The main goal in students is to prove that extracurricular stage activity is an effective tool in achieving goals such as deeper understanding of national values and traditions, respect for their national history, and increase national pride.

Keywords: extracurricular activities, performances, national pride, students, national values

Milliy iftixor tuyg'usi shaxs, jamiyat va davlat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sanaladi. Bu tuyg'u inson ongida milliy g'urur, kamsitilmaslik, o'z millati bilan faxrlanish kabi hissiyotlarni uyg'otadi. Yangi avlodni milliy iftixor tuyg'usi bilan tarbiyalash, ularning milliy qadriyatlarga hurmat va e'tiborini shakllantirish ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib kelmoqda.

Darsdan tashqari mashg'ulotlar, jumladan, sahna faoliyati talabalarning milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Sahna asarlari orqali talabalar milliy qadriyatlar, an'analar, vatanparvarlik ruhini chuqurroq anglash, o'z milliy tarixini hurmat qilish, milliy g'ururni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ushbu maqolada darsdan tashqari mashg'ulotlarda sahna asarlari orqali talabalarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish bo'yicha amaliy yechimlar taqdim etiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Milliy iftixor tuyg'usi ma'naviy-axloqiy tarbiya, o'quv-tarbiya jarayonlarining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'p qirrali muammo sanaladi. Adabiyotlarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish masalasi turli jihatlarida yoritilgan [1, 2, 3]. Jumladan, L.N. Tolstoyning "Hozirgi vaqtdagi ta'lim" asarida milliy iftixor ongini tarkib toptirishda darsdan tashqari mashg'ulotlarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan [4]. Shuningdek, S.T. Sharipovanning "Talabalarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish" monografiyasida darsdan tashqari sahna faoliyatining ushbu masalani hal etishdagi o'rni yoritilgan [5].

Davlatimiz rahbari tomonidan yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning milliy g'urur va iftixor tuyg'usini shakllantirishda darsdan tashqari tarbiya ishlarining ahamiyati qayd etilgan [6]. Shu munosabat bilan darsdan tashqari mashg'ulotlarda sahna asarlari orqali talabalarning milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish yo'nalishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

NATIJALAR

Darsdan tashqari mashg'ulotlarda sahna asarlari orqali talabalarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish quyidagi chora-tadbirlarga asoslanadi:

O'quv yurtlarida muntazam ravishda milliy qadriyatlarga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari, tarixiy-dramaturk asarlar taqdim etish. Bu orqali talabalar milliy ruhiyat, an'analar, qahramon shaxslarning o'tmishi bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ladilar.

Milliy qahramon va siymo timsollari yuzasidan sahna ko'rinishlari tayyorlash. Talabalarni ana shu qahramon va siymo obrazlarini o'rganishga va talqin qilishga jalb qilish. Bu borada ularning faxrlanish, g'urur kabi his-tuyg'ularini shakllantirish.

Mahalliy madaniy meroslarga bag'ishlangan sahna ko'rinishlarini tayyorlash. Masalan, Xorazm, Qashqadaryo, Farg'ona viloyatlari an'analariga oid sahna ko'rinishlarini ijro etish. Bu orqali talabalar o'zlari yashab turgan mintaqaning boy madaniy merosi bilan tanishadi hamda ularning milliy iftixori oshadi.

Mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, tarixiy voqealar va shaxslar haqidagi sahna ko'rinishlarini taqdim etish. Talabalarning davlatimiz taraqqiyotiga bo'lgan g'ururi, vatanparvarlik ruhini oshirish.

Talabalar tomonidan milliy g'oya, an'analar, qadriyatlarga oid original sahna ko'rinishlarini tayyorlash. Bu jarayonda ular o'z ijodiy-tashabbuskorlik qobiliyatlarini namoyon etadilar.

TAHLIL

Darsdan tashqari mashg'ulotlarda sahna asarlari orqali talabalarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish amaliy chora-tadbirlari quyidagi natijalarni beradi:

- Talabalar milliy qadriyatlar, an'analar, tariximiz bilan yaqindan tanishadi, ularni hurmat qilish va e'zozlashga o'rganadi.
- O'z millati, xalqi, davlatiga nisbatan faxr, g'urur, vatanparvarlik tuyg'ulari mustahkamlanadi.
- Mustaqil fikrlash, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi, amaliy-ijrochilik ko'nikmalarining shakllanishi.
- Talabalarda ma'naviy-axloqiy barkamollik, ma'naviy-estetik dunyoqarash shakllanadi.
- O'quv yurtlari jamoalarida sog'lom ma'naviy muhit, milliy g'oya va qadriyatlarga hurmat ruhiyati mustahkamlanadi.

MUHOKAMA

Darsdan tashqari mashg'ulotlarda sahna asarlari orqali talabalarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish muhim ma'naviy-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ushbu jarayon talabalarning milliy qadriyatlar, an'analar, tariximiz bilan chuqurroq tanishishiga, o'z millatiga hurmat va faxr tuyg'ularini mustahkamlashiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida ularning ma'naviy-axloqiy barkamolligini ta'minlaydi, kelajakda yuksak fuqarolik mas'uliyati va burch tuyg'usi bilan yashashlariga xizmat qiladi.

Shuningdek, darsdan tashqari sahna faoliyati talabalarda mustaqil fikrlash, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi, amaliy-ijrochilik ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularning kasbiy salohiyatini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlarida darsdan tashqari mashg'ulotlarda milliy qadriyatlarga bag'ishlangan sahna asarlari ijrosini tashkil etish yosh avlodni tarbiyalashning samarali yositasi hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, darsdan tashqari mashg'ulotlarda sahna asarlari orqali talabalarda milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirish dolzarb masaladir. Ushbu yo'nalishda quyidagi amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

O'quv yurtlarida muntazam ravishda milliy qadriyatlarga bag'ishlangan sahna ko'rinishlarini taqdim etish;

- Milliy qahramon va siymo timsollari yuzasidan sahna ko'rinishlari tayyorlash;
- Mahaliy madaniy meroslarga bag'ishlangan sahna ko'rinishlarini ijro etish;
- Mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, tarixiy voqealar va shaxslar haqidagi sahna ko'rinishlarini taqdim etish;
- Talabalar tomonidan milliy g'oya, an'analar, qadriyatlarga oid original sahna ko'rinishlarini tayyorlash.

Shu yo'nalishda amalga oshiriladigan tizimli ishlar talabalarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish, ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlash, kelajakda yuksak fuqarolik mas'uliyati va burch uyg'otish imkonini beradi.

References:

1. Yusupov E.G. Axloqiy tarbiya. - T.: O'qituvchi, 1991. - 176 b.
2. Umarov S. Milliy g'oya va ma'naviyat. - T.: Yangi asr avlodi, 2005. - 304 b.
3. Djalolov, F. (2020). МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ПАСТ ЎЗЛАШТИРИШ САБАБЛАРИ ВА ТЎЛИҚ ЎЗЛАШТИРИШ ТУРЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).
4. Fattoxovich, J. F. (2019). Psychology in teaching foreign languages. Достижения науки и образования, (8-3 (49)), 70-71.
5. Джалолов, Ф. Ф. (2017). ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ. Инновационное развитие, (6), 73-74.
6. ULUGBEKOVNA, R. S. (2020). The First Period of Washington Irving's.
7. Sadikov, E. (2024). INNOVATIVE WAYS OF TEACHING SPEECH ACTS THROUGH AUDITORY SKILLS. Science and innovation in the education system, 3(2), 5-8.
8. Sadikov, E. (2023). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS OF COMPLIMENTS AND REFUSALS IN ACCORDANCE WITH CONTEMPORARY METHODS. Interpretation and researches, 1(15).
9. Tursunovich, S. E. INKORNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING AJRALMAS QISMI SIFATIDA O'QITISH. ILM SARHASHMALARI, 163.

10. Tursunovich, S. E. (2023, May). ILTIFOTNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI O'QITISH USULLARI. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 349-351).
11. Tursunovich, S. E. (2023). INTERACTIONS OF PHILOSOPHY, PRAGMATICS AND PEDAGOGY. International Journal of Pedagogics, 3(04), 62-65.
12. Tursunovich, S. E. (2023). Actual issues of teaching pragmatic competences to English Language Learners in Uzbekistan. Miasto Przyszłości, 31, 148-152.
13. Садиков, Э. Т. (2023). ПРАГМАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ. Scientific progress, 4(4), 157-160.
14. Sodikova, D. (2024). MUSLIHABEGIM MISKIN IS A ZULLISONAYN (WHO WROTE HER WORKS IN TWO LANGUAGES) POETESS. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(3), 81-86.
15. Садикова, D. (2023). The Expression of Muslikha begim Miskin's Autobiography in Her Own Literary Collections. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 38(38).
16. Tursunovna, S. D., & Pirimovich, E. H. (2023). The Expression of Muslikha begim Miskin's Autobiography in Her Own Literary Collections. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(2S), 2268-2275.
17. Садикова, D. (2021). Depiction of Romantic Love in Muslihabegim Miskin's Poetry. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 8(8).
18. Садикова, D. (2021). MUSLIHABEGIM MISKIN-ALISHER NAVOI'S FOLLOWER. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 8(8).
19. Садикова, Д. (2021). Muslihabegim Miskin–XIX asr Buxoro adabiy muhitining iste'dodli zullisonayn shoirasi. Центр научных публикаций (buxdu.uz), 8(8).
20. Arzimatov, B. Z., & Askarova, R. N. (2023). EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN RELATIONSHIPS BETWEEN MANAGER AND EMPLOYEE. Current approaches and new research in modern sciences, 2(9), 36-39.